

Praxisorientierte Beratung zu Agroforstsystemen in Österreich

Tanja Kähkönen¹, Kathrin Böhling² & Theresia Markut³

¹European Forest Institute (EFI), ²Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft(LWF),

³Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)

Insgesamt werden 5,6 % der landwirtschaftlichen Flächen in Österreich agroforstlich genutzt, wobei die Beweidung von Obstgärten das wichtigste Agroforstsystem darstellt und Agroforstsysteme, die Waldbäume und Ackerbau zusammenbringen nur einen kleinen Anteil ausmachen. Obwohl Agroforstwirtschaft in Österreich seit langem praktiziert wird, gab es bisher keine speziell darauf ausgerichteten Beratungsdienste. Die EIP-Agri-Operationelle Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ hat den Bedarf an Beratungsdiensten für Agroforstwirtschaft aufgegriffen, indem sie eine praxisorientierte Beratung für Agroforstsysteme in Österreich geschaffen hat.

Foto 1. Ein neu angelegtes Agroforstsystem mit Walnussbäumen und Erdbeeren in Österreich (FiBL, T. Markut).

Der Bedarf an Agroforstberatung als Ausgangspunkt des Projekts

In Österreich haben Betriebe, die an Agroforstwirtschaft interessiert sind, Agroforstsysteme häufig ohne professionelle Beratungsunterstützung umgesetzt. Da es in Österreich bislang keine flächendeckenden Beratungsdienste für Agroforstwirtschaft gab, hat die EIP-Agri-Operationelle Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ diesen Bedarf aufgegriffen und eine praxisorientierte Beratungsinitiative ins Leben gerufen. Ziel war es, Lösungen zu entwickeln und die Pionierarbeit der Modellbetriebe für andere interessierte Betriebe in der Region nutzbar zu machen.

Die Ziele des Projekts „Agroforstwirtschaft in Österreich“ waren 1) Aufbau eines Netzwerks zur Agroforstwirtschaft, 2) Know-how-Transfer zur Agroforstwirtschaft nach Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Erkenntnisse der internationalen EIP-Agri Focus Group Agroforestry, 3) Identifizierung geeigneter Agroforstsysteme für verschiedene Standorte und Betriebsausrichtungen in Ostösterreich, 4) konkrete Planung und Umsetzung von Agroforstsystemen auf sechs Projektbetrieben (Agroforst-Modellbetriebe), 5) Dokumentation der Umsetzungsschritte, praktischen Erfolge und Herausforderungen sowie Entscheidungsprozesse, 6) Erstellung von Informationsmaterialien, die auf die Zielgruppe der an Agroforstwirtschaft interessierten Akteure zugeschnitten sind, und 7) Verbreitung der Projektergebnisse und des Agroforstwissens unter Landwirten, (Bio-)Beratern und anderen Akteuren im Agrarsektor.

Die EIP-Agri-Operationelle Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ verfügte über ein Budget von 228.642,85 Euro für die Projektdauer von Oktober 2019 bis September 2022. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL koordinierte das Projekt mit Partnern, zu denen sechs österreichische landwirtschaftliche Betriebe mit Interesse an Agroforstwirtschaft (Modellbetriebe), die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Consulting & Design Burkhard Kayser, die Fachschule Grottenhof/Hardt und die Versuchsstation für

Pflanzenbau Hatzendorf, das Institut für ökologischen Landbau und das Department für Wein- und Obstbau an der Universität für Bodenkultur (BOKU), der Bio-Landbauverband Bio-Austria in Niederösterreich sowie die Landwirtschaftskammer Niederösterreich gehörten. Weitere Partner für die Förderung, Verbreitung und Ausbildung im Bereich Agroforstwirtschaft waren der Verein ARGE Agroforst und das Ländliche Fortbildungsinstitut Österreich.

Foto 2. Ein Feldausflug der Stakeholder von „Agroforstwirtschaft in Österreich“ auf einem Agroforstbetrieb in der Schweiz (FiBL, T. Markut).

Umsetzung von Agroforst-Modellbetrieben

Agroforstsysteme wurden als standortangepasste Systeme auf sechs Modellbetrieben in den Bundesländern Niederösterreich und Oberösterreich in Österreich geplant und umgesetzt. Die auf den Modellbetrieben implementierten Agroforstsysteme zielten hauptsächlich auf Windschutz, Förderung der Biodiversität, Verbesserung des Mikroklimas, Aufwertung der Landschaft, Erosionsschutz, Erhaltung alter Obstsorten sowie Obst- und Nussproduktion ab. Die Modellbetriebe kauften die in den Agroforstsystemen verwendeten Baumschuljungpflanzen aus eigenen Mitteln, da EIP-Agri keine Investitionsförderung bereitstellt. Das Projekt „Agroforstwirtschaft in Österreich“ unterstützte die Planung und Umsetzung der Demonstrationsflächen.

Mit Unterstützung von Projektpartnern sowie deutschen und schweizerischen Beratern wurden geeignete, standortangepasste Agroforstsysteme identifiziert, Pflanzpläne erstellt und Unterstützung für die Landwirte bei der Pflege der Systeme etabliert.

Die umgesetzten Modellbetriebe waren:

- Der Biobetrieb Erasim-Labuda, Rabensburg, Niederösterreich. Das Agroforstsystem wurde mit dem Ziel eingerichtet, die Biodiversität zu erhöhen, den Wind zu bremsen und wertvolle Früchte zu produzieren. Im Herbst 2020 wurden auf dem Betrieb zwei Reihen aus Kastanie, Pekannuss, Türkischer Hasel, Mandel und Papavi gepflanzt. Die Website des Betriebs: <https://erla-exoten.at/de/>
- Der Biobetrieb Weinbub, Windpassing, Niederösterreich. Das Agroforstsystem besteht aus drei Reihen Walnussbäumen, von denen die Nüsse und zukünftig auch wertvolles Holz geerntet werden sollen. Das Agroforstsystem bietet zudem Schatten für die Erdbeerkultur, verringert die Windgeschwindigkeit und wertet die Agrarlandschaft auf. Die ersten Baumreihen wurden im Herbst 2020 gepflanzt und sollten später erweitert werden. Die Website des Betriebs: <https://www.beerenhunger.at/>
- Der Biobetrieb Grand, Absdorf, Niederösterreich. Der Betrieb ist ein Forschungs- und Demonstrationsbetrieb, auf dem verschiedene nationale und internationale Forschungsprojekte umgesetzt werden. Der Schwerpunkt des Betriebs liegt auf Bodengesundheit, Agroforstwirtschaft und Markt gärtnerei. Das auf dem Betrieb umgesetzte Agroforstsystem ist eine mehrzweckige Baumhecke mit 32 alten Obstsorten. Das umgesetzte Agroforstsystem zielt auf Windschutz und Förderung der Biodiversität ab. Die Website des Betriebs: <https://grandfarm.at/>

- Ein Biobetrieb in Niederösterreich. Die auf dem Betrieb gepflanzten Agroforst-Baumreihen sollen die Biodiversität in der Landschaft erhöhen und mehr Bäume in die Region zurückbringen. Die Baumreihen unterteilen zudem größere Flächen in kleinere Parzellen. Das Agroforstsystem produziert wertvolles Holz und Früchte, die auch zur Herstellung edler Brände verwendet werden könnten.
- Der Biobetrieb Hager, Ried in der Riedmark, Oberösterreich. Die auf dem Betrieb gepflanzten Agroforst-Baumreihen umfassen Walnuss, Linde, Türkische Hasel, Ulme, Bergahorn, Spitzahorn, Elsbeere, Kirsche, Eiche und Kastanie. Das Agroforstsystem wertet die Landschaft auf, beeinflusst Mikroklima und Wasserhaushalt positiv und bietet Puten und Rindern Schatten und Schutz. Die Website des Betriebs: <https://www.biohofhager.at/>
- Ein Biobetrieb, Großraum Linz, Oberösterreich. Das Agroforstsystem wurde eingerichtet, um Bodenerosion zu vermindern, da ein Teil der landwirtschaftlichen Fläche an einem Hang liegt. Ein Keyline-Agroforstsystem mit Pflanzung von Baumreihen entlang der Höhenlinien wird verwendet, um Oberflächenwasser gezielt zu lenken. Die gepflanzten Bäume umfassen Obstbäume, verschiedene Nusssorten, Eiche, Speierling, Elsbeere, Erle, Türkische Hasel und Pappel.

Diese Modellbetriebe werden im Rahmen des Projekts „Agroforstwirtschaft in Österreich“ als Demonstrationsflächen und Orte der praktischen Wissensgenerierung in der praxisorientierten Beratung zur Agroforstwirtschaft genutzt. Das Interesse der Praktiker an der Agroforstwirtschaft erleichterte die Einrichtung der Agroforst-Demonstrationsflächen. Die Modellbetriebe werden auch nach Abschluss des Projekts „Agroforstwirtschaft in Österreich“ weiterhin als Demonstrationsflächen für Praktiker, die an der Umsetzung von Agroforstsystemen interessiert sind, genutzt.

Foto 3. Junge Agroforstpflanzung mit Vogelbeere, Rosskastanie und Wildkirsche zur Holzproduktion sowie Früchten für Vögel und Menschen, Niederösterreich, Österreich (FiBL, T. Markut).

Neben der Umsetzung der Agroforst-Modellbetriebe wurde im Projekt „Agroforstwirtschaft in Österreich“ ein Leitfaden für die Beratung (Meindl & Markut, 2023) erstellt. Das Dokument ist in der Landessprache Deutsch veröffentlicht. Es beschreibt die Agroforstwirtschaft, erläutert, wie Betriebe und Umwelt von Agroforstsystemen profitieren können, bietet Werkzeuge für die Planung und Umsetzung von Agroforstsystemen auf Betriebsebene, enthält eine Liste geeigneter Arten in Österreich und Lösungen für mögliche Herausforderungen in Agroforstsystemen.

Erfahrungen und zukünftige Aktivitäten

Die EIP-Agri-Operationelle Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ hat einen neuartigen Beratungsdienst zur Agroforstwirtschaft für die österreichische Landwirtschaft geschaffen, um Orientierung, Unterstützung und Lernmöglichkeiten im Bereich Agroforstwirtschaft zu bieten. Das Projekt hat das Bewusstsein für Agroforstwirtschaft bei verschiedenen Akteuren wie Landwirten und Beratern geschärft, die konkrete Umsetzung verschiedener Agroforstsysteme in der Praxis durch Modellbetriebe aufgezeigt und über die potenziellen Vorteile dieser Systeme informiert.

Das Projekt „Agroforstwirtschaft in Österreich“ trug auch zur Entstehung von Folgeprojekten bei. Eines dieser Folgeprojekte ist die Agroforst-Ausbildungsinitiative 2023–2024, welche darauf abzielte, interessierten Betrieben Informationen zur Umsetzung von Agroforstsystemen bereitzustellen, beispielsweise durch Besuche von Best-Practice-Betrieben, Austauschveranstaltungen zur Agroforstwirtschaft, Seminare zum Agroforst-Management und die Erstellung von Informationsmaterial zur Agroforstwirtschaft.

Über das FOREST4EU-Projekt

Der Artikel wurde im Rahmen des FOREST4EU-Projekts als Teil von einer Sammlung an Materialien zur Aufbau von Kompetenzen für Akteure in ganz Europa erstellt. Während Innovationen, die in den operationellen Gruppen entwickelt werden, typischerweise lokal verfügbar sind, zielt das FOREST4EU-Projekt darauf ab, Wissen und bewährte Praktiken im Bereich Forstwirtschaft und Agroforstwirtschaft an Akteure und operationelle Gruppen in ganz Europa zu übertragen.

Literatur

EU CAP Network. 2025. Project - EIP-AGRI Operational Group: Knowledge transfer and implementation of agroforestry systems in Austria. Available at: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/knowledge-transfer-and-implementation-agroforestry-systems-austria_en [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich – EIP Agri Projekt. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/fibl-projekt-agroforst-oesterreich/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Sonstige Projekte am FiBL. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/sonstige-projekte-2/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Biodiversitätsförderung und Landschaftsgestaltung – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/biodiversitaetsfoerderung-und-landschaftsgestaltung-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Erosionsschutz im Key-Line-Design – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/erosionsschutz-im-key-line-design-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Schlagteilung und Biodiversitätsförderung – Eberesche und Vogelkirsche. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/schlagteilung-und-biodiversitaetsfoerderung-eberesche-und-vogelkirsche/> [22 July 2025].

Foto 4. Ein 3 Jahre altes Agroforstsystem zur Hangstabilisierung und Lebensraumschaffung auf Basis eines Keyline-Systems im Bundesland Oberösterreich, Österreich (FiBL, T. Markut).

FiBL. 2021. Windschutz und Biodiversitätsförderung – verschiedene Nussarten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-biodiversitaetsfoerderung-verschiedene-nussarten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz – Erhaltung alter Obstsorten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-erhaltung-alter-obstsorten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz und Landschaftsaufwertung – Walnüsse. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-landschaftsaufwertung-walnuesse/> [22 July 2025].

Markut, T., Meindl, P., Kranzler, A. & Hörlezeder, C. 2023. Endbericht Agroforst in Österreich. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 29 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/11/Endbericht_EIP_Agroforst.pdf [22 July 2025].

Meindl, P. & Markut, T. 2023. Agroforst - Umsetzung auf dem Betrieb: Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen? Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 24 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/03/AF-Beraterbroschuere_END.pdf [22 July 2025].

Further information

[Visit the project page: “Agroforestry in Austria” network](#)

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence, UNIFI, Email: francesca.giannetti@unifi.it
 Tanja Kahkonen, European Forest Institute, Email: tanja.kahkonen@efi.int
 Kathrin Boehling, LWF, Email: kathrin.boehling@lwf.bayern.de

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

